

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Deęerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildaę – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الاتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحاني
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حياة وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د. منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
د. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د. مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى

د.ة. حسناء بزغود

أستاذة مكونة بالمركز الجهوي لتكوين الأساتذة، وجدة - المغرب

الملخص:

أصبحت دراسة التراث الشفهي مطلباً هوياتياً، وسبيلاً أساسياً للمقارنة الأنثروبولوجية والسوسولوجية والإبستمولوجية بين شعوب العالم، خاصة في عصر العولمة والاتصال السيبري.

هذا جعل الباحثين المهتمين بدراسة الأدب الشعبي عامة والقصص الشعبي على وجه الخصوص، يضعون اليد على أجناس وأنواع أدبية فريدة لا تقل أهمية عن تلك الموجودة في الأدب الرسمي. لذلك أمكننا في الدراسة المرفقة أن نتبع الحكاية الواقعية بالتصنيف التجنيسي وأن نخضعها للتقطيع المورفولوجي، الذي سبق إلى تحديده الشكلانيون الروس، لنسلط الضوء على بعض أنواعها مستفيدين ذلك من المتون السردية التي استطعنا جمعها من أفواه الرواة بشرق المغرب الأقصى؛ فأمكننا التمييز في الحكاية الواقعية بين الحكاية الواقعية المعيشة أو الصرفة، والحكاية الواقعية الغريبة والحكاية الواقعية الغريبة التي يختلط فيها العالمان الواقعي والغريب، مما يثري إمكانات الحكاية الواقعية فيزيدها جمالا وأصالة.

مصطلحات الدراسة: التراث الشفهي – الحكاية الواقعية المعيشة – الحكاية الواقعية الغريبة – الحكاية الواقعية الغريبة المعيشة.

The Specificity of the Realistic Tale in the Popular Imagination of Eastern Morocco

Dr. Hassnae Bezrhoud

Professor Trainer at the Regional Center for Teacher Training, Oujda - Morocco

Abstract

The study of oral heritage has become an identity requirement and a basic means for anthropological, sociological and epistemological comparison between the peoples of the world, especially in the era of globalization and cyber communication.

This made researchers interested in studying folk literature in general and folk stories in particular, put their hands on unique literary genres and types that are no less important than those found in traditional literature. Therefore, in the attached study, we were able to trace the realistic tale through the genre classification and subject it to the morphological division that the Russian formalists had previously defined. Let us shed light on some of its types, benefiting from the narrative texts that we were able to collect from the mouths of narrators in eastern Morocco. We were able to distinguish in the realistic story between the purely realistic or lived story, the strange realistic story, and the strange lived realistic story in which two

worlds are mixed, a realistic world and metaphors from strange worlds, which enriched the possibilities of the realistic plot and increased its beauty and originality.

Study terminology: oral heritage - Real life story - The strange real story - The strange real-life story

مقدمة:

يجمع حقل السرديات الشعبية أنواعا وأجناسا متعددة من المتون الحكائية، تمتاز فيما بينها شكلا ومضمونا، حتى إن تتبعها بالدراسة مجتمعة يجهد الباحث ويرغمه على التزود بمقولات التجنيس التي سبق إلى وصفها الشكلانيون الروس؛ يترجمهم فلاديمير بروب ومن حدا حذوه في دراسة الحكاية العجيبة الروسية.

لكن الحكاية العجيبة أو الحكاية بالمعنى الخاص للكلمة كما يسميها البعض، لا يمكن أن تنفرد بسرقة الأضواء، عندما يتعلق الأمر بمعالجة الإبداع الشعبي، إذا تنافسها وبنفس مستوى القوة؛ الحكاية الواقعية التي تعرف عند البعض بالحكاية الشعبية، وذلك لارتباطها بهواجس الأفراد في معيشتهم اليومي. وهكذا، يطلق الباحثون مصطلح الحكاية الشعبية (الواقعية) على مجموعة من الحكايات، منها: حكايات الحياة اليومية، حكايات الحياة المعاشة، الحكاية الواقعية، حكايات الواقع الاجتماعي، القصص الشعبي الواقعي، الحكاية العادية، الحكاية الاجتماعية، القصص الشعبي الواقعي، الأسطورة الاجتماعية.

بيد أن هذه الازدواجية في توظيف مصطلح "الشعبية" للدلالة على المنتج الشعبي في عمومها من جهة، والحكايات المرتبطة بالواقع من جهة أخرى، تبدو مصدر خلط وتشويش؛ ويشرحها البعض باحتمال المصطلح معنيين: خاص وعام؛ فالمعنى العام "واسع يشمل كل ما يحكى ويروى شفويا بين الناس، وهذا المعنى يرادفه اصطلاح القصص الشعبي، وثانيها خاص ضيق يعني ما يحكى شفويا بين الناس بشكل خاص الحكايات التي تتصل بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه أو يمكن أن يعيشه الناس العاديون في حياتهم اليومية وأحداثهم التاريخية التي ليس فيها خوارق أو أعمال تخرج عن المؤلف"⁽¹⁾.

ولكي نحسم أمرنا بخصوص المصطلح، فإننا نصح بالتوقف عن نعت الحكايات المرتبطة بالواقع بالحكايات الشعبية، لأن "الشعبية" مصطلح عام يطلق على المنتج الشعبي بروته، واستخدامه لوصف فرع من فروع لا يسمح لنا بالخروج من اللبس الذي يوقع الدارس وغير الدارس في الخلط والغموض.

إن تأمل المنتج الشعبي من الحكايات الواقعية، يسمح لنا أن نستنتج بأنها قد تستدعي في بعض مقاطعها شخصيات غريبة عن الواقع، يعتقد العامة بوجودها حقيقة في عوالم الجن الغيبية؛ فيتجذر الاعتقاد، بضرورة تجنب استفزازها، وذلك بالإقلاع عن بعض الأفعال كالسير على البالوعات أو الاستحمام في الليل خاصة، وكذا قتل القطط والكلاب السوداء...، فلا "يجب أبدا صرف المياه الحارة في المجاري دون التلطف بالبسملة... ولا يجب النوم بعد صلاة العصر، كما يجب وضع القليل من الملح تحت الوسادة"⁽²⁾. لهذا السبب توصي الجدات بتجنب ذكر الجن أو بعض أسماهم المشهورة، لمنع حضورهم واستدعائهم، فإذا اضطرن لذكرهم في سياق كلام معين، تعملن لضم

(1) عمر عبد الرحمان الساريسي، الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج.1، بيروت، 1980، ص.86.

(2) Rachida El Ghannami, Contes fantastiques arabes (Recueillis dans la région d'Oujda), Diffusion ANRT (Atelier National de Reproduction des Thèses), Sous la direction de Frédéric François, Université Paris V, Faculté des sciences humaines et sociales, Sorbonne, 1997, p1.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

صدورهن بكتنا البيدين لحماية هالاتهن من الاختراق، قائلات: "بسم الله الرحمان الرحيم، ذكرناهم في ذلك البر البعيد" أو "ذكرناهم في ذلك البر".

1-مميزات الحكاية الواقعية في الأدب الشعبي:

تتميز الحكاية الواقعية بالفضاء المألوف والشخصيات الآدمية والأحداث القريبة من معيش الناس، فالواقعية والواقع؛ هي مصطلحات استعملها المهتمون لتعريف الحكاية الشعبية، إذ يصفونها بأنها "الترتمت بالواقع تصوره وتستأنس به، وتنتقده مباشرة أو تنتقده باستحداث موازنة خفية بين السلوك الواقعي وما ينبغي أن يكون عليه"⁽³⁾.

ورغم اتفاق جل الباحثين على واقعية الأحداث في الحكاية الواقعية، إلا أنها تنسج أحيانا في اشتباك مع مخلوقات فوق طبيعية كالجن والعمارات، نعتقد بوجودها حقيقة، لكننا نجعل أماكن تواجدها وخصوصيتها. وهذه هي نقطة الاختلاف الأساسية بينها وبين الحكاية العجيبة؛ إذ ينطلق الراوي في الحكاية العجيبة من فكرة مفادها أن كل شخصية غريبة عن الواقع خيالية وغير موجودة؛ أما في الحكاية الواقعية، فينطلق من فكرة مفادها أن كل شخصية غريبة عن الواقع توجد بالفعل ويمكن مصادفتها لتجري معها أحداث مشابهة في يوم من الأيام.

وهكذا يمكن تعريف الحكاية الواقعية بأنها عمل أدبي فني يعكس تصورات الناس لعالمهم ولغيره من العوالم، في إطار تدبير حاضر للعلاقات والمعتقدات والأعراف والمواقف، فيعطي صورة لنموذج التجارب الإنسانية العامة، ونموذج التكوين النفسي الغالب عند أفراد الشعب، وكذا نموذج الأخلاق المقبولة أو المرفوضة عند أفراد الجماعة.

عند تناول هذا النوع القصصي بالدراسة في شرق المغرب الأقصى، استطعنا التمييز بين الحكاية الواقعية المعيشة والحكاية الواقعية الغريبة والحكاية الواقعية الغريبة-المعيشة، التي تشمل على بعض الغريب وبعض المعيش كالآتي:

أ- الحكاية الواقعية المعيشة:

يكون عنوان هذا النوع القصصي في الغالب، مرتبطا بمثل شعبي يتم تداوله لأخذ العبرة والموعظة من أحداثها، ولا تعرف إن كانت الحكاية هي التي صنعت المثل الشعبي، أم أن المثل المتداول هو الذي أدى إلى نسجها ليحتل مكانه ضمن سياق محدد؛ فيتمكن من وضع حدود فاصلة "بين حيتين تتلاشى إحداها لتنمو الأخرى، أما الحياة الأولى فهي حياة الحادثة أو الحوادث التي خلفت المثل، إذ يوحي هذا المثل في أغلب الأحيان بأنه سليل حدث مضى، أما الحياة الثانية فهي حياة المثل من حيث هو كيان مستقل، وإذا كانت بعض الأمثال قد رسخت استقلالها وكونت شخصيتها المميزة، فإن أمثالا أخرى ظلت وفيه لآثار تلك الحياة السابقة لكنها لا تفصح عنها بسهولة وإنما تحت وطأة ظروف تشكلها وضعية المتلقي وثقافة المرسل"⁽⁴⁾.

ولا تستهل الحكاية الواقعية المعيشة أو الصرفة بالمقدمة التي تحيل على الأزمان الغابرة، وإنما يبدأ فيها بفعل السرد مبنيا للمجهول "يُحكى".

لقد لاحظ مصطفى يعلى⁽⁵⁾ عند دراسته لمورفولوجية الحكاية الواقعية من خلال حكاية "انظر عواقب تدليل الفتاة!" أنها كنوع قصصي له خصوصيته "احتفظت كالحكاية العجيبة بعنصر التكرار، باعتباره أداة بنيوية ساعدت على تحريك الحدث في اتجاه تعقده ثم حله بشكل

⁽³⁾ عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، سل المكتبة الثقافية، العدد 200، القاهرة، يونيو 1968، ص. 94.

⁽⁴⁾ عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجرح، دار العودة، ط.1، بيروت، 1980، ص. 30.

⁽⁵⁾ مصطفى يعلى، القصص الشعبي بالمغرب- دراسة مورفولوجية- الفصل الثاني، المكتبة الأدبية، ط.1، شركة المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 1999، ص. 81.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

شديد التأسك، بعيدا عن فضفاضة وتمطيط زائدين، ولفت الانتباه إلى أنها تتبع في تسلسلها نظاما محكما، يتم فصل عبر ثلاث وحدات أو بنيات محددة تحديدا دقيقا على الوجه الموالي:

1- الإخلال بالواجب.

2- التورط.

3- الخلاص.

وملخص الحكاية "أن رجلا تزوج بامرأة مدللة، لا تجيد محام التدبير المنزلي، مما جعل حياة الزوج لا تطاق. فكان أن تفتق ذهنه عن حيلة يتخلص بها من هذه الزوجة المهملة المقصرة. فاستضاف أباه وعمها للغداء في بيته وأحضر كل اللوازم للمرأة قصد إعداد الطعام للضيوف، ولكنها لم تدر ماذا تفعل، ولما عجزت عن إعداد الطعام أخذت تراوغ وتملص بشكل مفضوح. وبذلك أوقف الزوج والدها وعمها على حقيقتها، فصح طلاقه لها دون حرج، حيث غادرت البيت مع والدها وعمها في الحال"⁽⁶⁾.

ورغم أن مصطفى يعلى أكتفى بهذه العناصر الثلاثة، فالظن غالب أن حكاية "انظر عواقب تدليل الفتاة!" احتاجت على الأقل عنصرين إضافيين هما عنصر الوسيط وعنصر العبرة.

والوساطة في هذه الحكاية مرت عبر الضيوف، وهما والدها وعمها، أما العبرة التي انتهت بها الحكاية، فقد برزت في شكل لهجة خطابية حادة ومتوعدة ترجمت الهدف الوعظي المرغوب منها بصيغة تنبؤية "انظر عواقب تدليل الفتاة!".

وهكذا، يجد مصطفى يعلى مبررا لتقسيمه السالف، ويدافع عنه معتبرا أن الزوج اهتدى بمفرده إلى حيلة تمكنه من إحراج المرأة أمام أهلها، وهكذا، فإنه لا حاجة للوسيط في هذا التقسيم⁽⁷⁾.

إلا أن قبول هذا المبرر يجعلنا نلغي دور الضيوف - وهم شهود الموقف ومحكوموه- الذين مكثوا الزوج من إقامة الحجة على المرأة، والنظر إلى عيوبها من خارج بيت الزوجية؛ وحضورهم في الحكاية ليس ثانويا بل هو أساسي لاكتمال مجرى الأحداث ومآلها.

وكما هو دارج في كل الحكايات، فإنه لا يمكننا الاستغناء عن المرحلة البدئية، لأنها تصنع إطار الأحداث. "فكل حكاية ينتظم نصها بواسطة سلسلة من التحولات التي تعمل على نقل الشخصية أو الشخصيات من مرحلة بدئية تسطر فيها الأهداف التي يتوجب عليها -أي الشخصيات- بلوغها، وأيضا تربط تصرفاتهم المستقبلية بوضعية نهائية، يتحقق فيها ذلك الموضوع المحدد سلفا بنجاح"⁽⁸⁾.

واستنادا على هذا التقسيم، تبدو التشكيلة المقترحة مفتقرة إلى ثلاثة عناصر هي: موقف الانطلاق، الوسيط والعبرة، وسنقضي الإخلال بالواجب لأنه لا يتبع حركة الزوج ومساره في الحكاية -باعتباره بطل الأحداث-، وإنما يتبع حركة الزوجة؛ وهذا هو مبرر تقديم التشكيلة الحماسية التالية:

1- موقف الانطلاق: زواج رجل بامرأة مدللة.

2- التورط: اكتشاف الزوج أن زوجته متهمة وجاهلة بأمور البيت والمعيشة ولا سبيل لانصلاح حالها.

⁽⁶⁾ يعلى، نفسه، ص: 76-79.

⁽⁷⁾ مصطفى يعلى، م. س، ص. ص: 78-81.

⁽⁸⁾ Isabelle Gruca, « le conte pour le plaisir de lire, pour le plaisir d'écrire », in dialogue et culture N49, FIPE, Belgique, 2004, p 74.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

3- الوسيط: الشاهدان على الخيبة والعجز من أهل الزوجة وهما أبوها وعمها.

4- الخلاص: فضح عيب الزوجة أمام الشهود والحصول على الذريعة اللازمة للطلاق.

5- العبرة: "انظر عواقب تدليل الفتاة!"

وكما يبدو، فإن هذه الحكاية تعطي صورة بارزة الملامح عن مواصفات الزوجة المثالية التي يفخر الرجل بوجودها في حياته، ليس لجمال في مجيها أو في جسدها، وإنما لحسن في تدبيرها لشؤون البيت وتنظيفه ومعرفتها بطريقة إعداد الطعام، إضافة إلى مواهب أخرى تشكل مجتمعة سيات الأثى الجميلة التي تمتلك ركائز استقرارها في بيت الزوجية. وهذا يشي بلمح أساسي يميز المجتمع الذي أنتج هذه الحكاية، ويعطي فكرة واضحة عن تصوره للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.

ب- الحكاية الواقعية الغريبة:

غالبًا ما يُعرف هذا النوع من الحكاية الواقعية، باسم بطله، إذ هو مخلوق غريب في خلقته عن مألوف الناس، يلج العالم الواقعي قسرا، ويدخل في نظامه، محدثا نوعا من البلبلة التي تصيب الناس فترغمهم على قبوله ووصفه بكلمات مبثوثة بصدق بريء يفتن المستمع الذي يقف مندهلا عاجزا عن رفضه، رغم تناقضه مع ما يعرفه في عالمه، فلا يجد مفرًا من الاستعاذة منه لما تقدم فيه من فتنة، فيردد كما الجاحظ: "اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل"⁽⁹⁾.

ويناقش مصطفى ناصف هذه المقولة فيرى أن: "فتنة القول قد تكون وجهًا من وجوه سوء استعمال اللغة، [...] فالمرء قد يفتنه القول عن المقول، ويفتنه القول عن الخطاب وذلك راجع إلى كون اللغة لشدة فتنتها قد توقع المرء في العي والحصر، وكما يتعوذ الإنسان من الفتنة يتعوذ من الحصر رغبة في اتقاء بعض مخاطر اللغة"⁽¹⁰⁾. وهذا رأي كثير ممن كتبوا في التواصل اللساني، فالكلمة عندهم "هي مركز جدلية قائمة بين ما يظهر وما تلقاه؛ أي بين انفتاح الذات وما تتلقاه منها. وما ينفلت من عنق اختناق الكلمة الإنسانية التي تعتبر حركة عنف لدى الشاعر أو المفكر"⁽¹¹⁾.

فقد يشكل الكلام فتنة للمستمع، فيطبق على شعوره كما تطبق الوسواس القهري على الإدراك؛ ذلك أننا عندما نسمع أحد الناس يروي وقائع مرتبطة بتجلي الغفاريات أو الأشباح، ننته مباشرة بالخبيل والجنون؛ ولكننا إذا وُجدنا ليلا بمفردنا في مكان أخبرونا سلفًا بأنه مأهول بأطياف الجن -حتى ولو كان ذلك زعما- فإننا سنشهد في الغالب، تلك التوأمة التي ستجمع بين عملية التذكر وارتفاع نبضات القلب وضغط الدم، حتى إننا لن نجد للجسم ساقين تحملانه لنلوذ بالفرار دون محاولة لتفسير ردة الفعل تلك. من ذلك شملت بعض الحكايات الواقعية مقاطع غريبة، كحكاية "الراهبة العملاقة" التي وجدنا فيها شاهدا ملائما لتبليغ القصد:

"قبل إن رجلا أشرفت زوجته على الولادة، واشتد عليها المخاض ليلا، فاتجه إلى بيت إحدى المولدات يستعجلها للإشراف على ولادة ابنه.

عاد الرجل إلى بيته مسرعا، وارتدت المولدة ثيابها وحملت أعراضها استعدادا للحوق به، كان عليها أن تقطع طريقا مظلمًا يصل بيتها ببيت الرجل، وما إن خطت بضع خطوات في ذلك الزقاق المظلم حتى رأت امرأة طويلة جدا في زي راهبة يُحدث وقع أقدامها على الأرض قرعا

(9) أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للنشر، مطبعة المدني، ط.7، القاهرة، 1998م/1418هـ، ص.7.

(10) مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سل عالم المعرفة، العدد 218، فبراير 1997، ص. 15.

(11) Paul Ricoeur, La capture originelle de l'être par le mot : Pierre Petitgirard, Philosophie du langage – Texte de Platon à Heidegger-, in Education et pédagogie, sous la direction de J. Leif, Delagrave, France, 1976, p 190.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يشبه قرع الحوافر عند ارتطامها بالأرض "قراف، قراف" لم تتألك المولدة نفسها من شدة الذعر الذي انتابها، فأسرعت مبرولة في اتجاه بيتها، طرقت الباب في عجلة، وما إن فتحت ابنتها الباب حتى دخلت وبادرت بإغلاقه بالمفتاح والعرق يتصبب من جبينها، وأخذت تنظر إلى الزقاق من خلال خصاصة الباب حتى بدت لها الراهبة الطويلة وقد توغلت في المقبرة، انتظرت قليلا لتتأكد من خلو الشارع وزوال الخطر، قبل أن تتجه إلى بيت الرجل لمساعدة زوجته المتألمة.

عندما وصلت إلى داره وسألها عن سبب تأخرها، روت له ما كان من أمر الراهبة التي ظهرت واختفت في المقبرة".

يمكن أن نلاحظ أن أشخاص هذه الحكاية آدميون ماعدا الراهبة التي لم تتبين هويتها، أما بالنسبة للعناصر التي شكلت بناء النص فسنتحفظ بموقف الانطلاق والتورط والوسيط ثم الخلاص، وسنستبدل العبرة بالمحذور، لنصوغها على الشكل الآتي:

1- موقف الانطلاق: مولدة تستدعي ليلا لمساعدة سيدة جاءها المخاض.

2_ التورط: مصادفة المولدة لمخلوقة عملاقة ترتدي زي راهبة، وقع أقدامها على الأرض يشبه القرع الذي تحدته حوافر الحصان.

3- الوسيط: باب البيت ثم عامل الزمن.

4- الخلاص: انصراف الراهبة باتجاه المقبرة بعيدا عن بيت المولدة. وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

5- المحذور: لا تمش بمفردك في الشوارع المظلمة ليلا.

إن اكتشاف الواقع بعوامله المجهولة يحكمه شعور ثنائي البعد، يتداخل فيه الخوف كعامل كايح مع حب الاستطلاع كعامل دافع، فالمولدة في هذه الحكاية رغم شعورها بالفزع وفرارها باتجاه البيت، إلا أنها استمرت في مراقبة الراهبة عبر خصاصة الباب، وبمجرد أن اطمانت إلى توغّلها وسط المقبرة، عادت لاستئناف نشاطها العادي دون محاولة لفهم أو تفسير ما يجري.

يريد الراوي إذن، أن يوحي بأن الأمر يتعلق بمخلوق يحدث وقع أقدامه على الأرض صوتا يشبه ما يحدثه الحصان، وهذا ذائع في الأوساط الشعبية حول الجن وحركتهم على الأرض، وهي طريقة تحرك الغيلان أيضا، لكي تكتمل الصورة حول الوحش، إذ لا يمكن أن ينتقل في الفلوات دون أن يحدث تنقله ارتدادا وزعزعة في الأجواء. وفي دلائل النبوة للبيهقي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إذا تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره. وتزعم العرب أنه إذا انفرد الرجل في الصحراء ظهرت له في خلقة الإنسان فلا يزال يتبعها حتى يضل عن الطريق فتدنو منه وتمثل له في صور مختلفة فتهلكه روعا. وقالوا وخلقتها خلقة إنسان ورجلاها رجلا حبار"⁽¹²⁾.

وقال أبو محلم: "كانت العرب تعلق على الصبي سن ثعلب وسن هرة خوفا من الخطفة والنظرة، ويقولون: إن جنية أرادت صبي قوم فلم تقدر عليه فلاهما قوما من الجن في ذلك. فقالت تعتذر إليهم:

كان عليه نُفْرَة * ثعالب وهرره"⁽¹³⁾

هذه المعتقدات كلها تدعم فكرة تحول الجن وعدم ظهورهم للعيان على الهيئة التي خلقوا عليها، أو ربما ظهروا لبعض الناس وكانوا مختلفين عن بني البشر إلى درجة يصعب وصفها، فلم يلتقط هؤلاء من بين الأوصاف إلا ما تعلق بشكل الأرجل، لذلك ينحو التصور الإنساني للجن نحو تخيل أطرافهم السفلى مزيجا من أطراف الحيوانات والناس.

(12) محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج2، تحقيق محمد بهجة الأثري، دار الكتاب المصري، د ت، ص. 348.

(13) الألوسي، نفسه، ص. 325. (والنفرات هي الأشياء التي تعلق على الصبي من أجل حفظه مما سلف ذكره).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أما في الحكايات الواقعية الغريبة، فإن الراوي يريد أن يدخل هذا الانقلاط من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ضمن المصادفات العادية التي يمكن أن تحدث لأي كان في ظروف معينة؛ فالوقت هو الليل والمكان زقاق مظلم قرب المقبرة، ولكن بما أن هذه الصدفة تحدث فوق الأرض فبعدها يجب أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.

والحكاية السالفة، يتلقاها المستمع، يقاومها وينساها سريعا، إلا أنها تندس بأمانة في سجلات الحافظة، لتسيطر ذكراها على الحواس إذا شاءت الصدفة أن يمشي بمفرده قرب المقبرة في وقت متأخر من الليل. ليعيش نفس الأحاسيس التي عاشتها المولدة، فيمنعه دوي ضربات قلبه من سماع غيره من الأصوات، ويحرص على المضي قدما دون الالتفات، عملا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي الالتزام به عند دخول الخلاء.*

وإزاء هذا النوع من الحكايات، تتباين درجة تصديق وتأويل المستمعين، وينشق صفهم إلى مصدقين ومكذبين، فمنهم من يعتبرها أوهاما وترهات، ومنهم من يأخذها مأخذ الحقيقة واليقين الذي لا يحتمل الظن.

لكن الأخبار التي نحصل عليها عن العالم المتخيل "إما أن تكون ذات طبيعة موضوعية وإما أن تكون ذات طبيعة ذاتية. ويمكن أن تتفاوت من حيث الامتداد إلى (داخلية وخارجية)، ولكن يوجد بعد آخر يجب علينا أن نصفها طبقا له. فإما أن تكون غائبة أو حاضرة. وفي الحالة الأخيرة يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة. وقد تحدثنا إلى حد الآن عن هذه الأخبار وكأنها صحيحة دائما، لكن يكفي أن يكون تأويل [الراوي] سيئا وأن تكون ثقتنا به عمياء حتى نصبح بإزاء وهم لا خبر"⁽¹⁴⁾.

وهنا نريد أن نشير إلى أن بعض الروايات يكون الهدف منها أحيانا، الدعاية المغرضة والإساءة لطرف معين بغرض تجاري أو اجتماعي أو غيره، كترويج بعض الشائعات عن ظهور الجن في حمام عمومي بهدف إضعاف مرتاديه أو أحد المنازل بهدف إقاص ثمنه...

ج- الحكاية الواقعية الغريبة-المعيشة:

تؤسس الحكاية التي تأخذ مكانها بين العالم الغريب والعالم المعيش، هياكل معانها الضمنية على كاهل التفاعل والتعايش بين شخصها التي تستدعي من العالمين، لتوجه سريعا إلى العبرة من المحكي، والشواهد على هذا النوع كثيرة، ومنها حكاية "افعل الخير حتى تجد ناس الخير": "يحكي أنه كان الملك ولدان، وعندما دنا أجله جمع ولديه وأوصاهما بفعل الخير في كل الظروف، ومات وهو يقول: "يا أولادي افعلوا الخير حتى تجدوا ناس الخير".

توفي الملك واقتسم ولدها التركة فيما بينهما، وكان الابن الأكبر رزينا وقنوعا ففتح لأخيه عن كرسي الحكم وعاش بين الناس عاملا بوصية والده، يجيب عابر السبيل والمقترض والفقير، حتى نفذ كل ما كان عنده من المال.

في أحد الأيام قال لزوجته وأولاده: "لقد عزمت على البحث عن مصدر للرزق في بلاد أخرى لذلك هينوا لي الزاد، فسأخرج غدا في الصباح الباكر"، ملأت الزوجة زاد الرجل بـ "الزيمية" وهي نوع من أكثر الأطباق شعبية في البلاد، إذ ترافق صينية الشاي بامتياز، وبعد صلاة الفجر، ارتدى الرجل سلهامه وغادر البلدة.

(*) ارجع إلى صحيح البخاري للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الدعوات، الدعاء عند الخلاء، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2018، ص.

(14) تزيطان تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، سل المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر والتوزيع، ط.1، الدار البيضاء، 1987،

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

قطع مسافات ومسافات بين دواوير وأراض إلى أن وصل إلى غابة كبيرة، واصل سيره، ولما بلغ وسطها فاجأ مخلوق غريب ضخم لا هو بحية ولا بحيون بل خليط بين هذا وذاك، لم ير مثله قط في حياته، بسط الرجل سلهامه، ووضع فيه كل الزاد الذي كان معه وقدمه للمخلوق الغريب، وبدأ بتلاوة الشهادة منتظرا مصيره المحتوم.

بعد انتهاء المخلوق الغريب من التهام الطعام، رفع رأسه نحو الرجل الشجاع قائلاً:

"توسلت إليك بخالق هذا الكون قل لي من أنت، كل من يراني يفر أو يفقد عقله وأنت قدمت لي زادك لآكله؟"

أجاب الرجل: "أنا فلان بن فلان، أوصاني والدي قبل أن يموت بفعل الخير في كل الأحوال والظروف، كان يقول رحمه الله: "يا أولادي افعلوا الخير حتى تلقوا ناس الخير".

قال المخلوق الغريب: "أنا هي ناس الخير وقد جمعتك به الصدفة، أبوك كان رجلاً صالحاً، وذلك الخير الذي كان يحرص على فعله، أنت ستجني ثماره الآن، تعال معي ولا تخف، أنت بأمان وسلام".

اصطحبته "ناس الخير" إلى كهفها، وأزاحت حجراً كان يغلق مدخله، فأنكشف ما كان بالداخل من كنوز وأموال وجواهر، نظرت إلى الرجل المذهول وقالت له:

"خذ كل ما تريد، أمنحك كل شيء دون حساب".

أخذ الرجل كل ما استطاع حمله من أموال وعاد قريراً العين إلى بيته وأولاده، اشتغل بالتجارة، فتضاعفت مداخيله وعندما تحسنت أحواله، قرر الخروج إلى الحج، فالتجأ إلى أخيه، وأوصاه خيراً بأهل بيته، وأخبره عن "ناس الخير" التي صادفها في الغابة، وأخذه إلى عين المكان وعرفه إليها، وقال لها:

لقد قررت الخروج إلى الحج، وهذا أخي، لقد أحضرته معي لأوصيك خيراً به إذا جار الزمان عليه أو ساءت أحواله وقصدك، فأرجوك أن تساعديه.

- مرحباً به ما لم يخن العهد معي.

مرت بضعة شهور بعد خروج الرجل إلى الحج، فطمع أخوه في الاستحواذ على الكثر الذي تحرسه "ناس الخير" في الكهف، وأراد أن يقتلها، فسن سيفه وخرج قاصداً الغابة.

عندما رآته "ناس الخير"، رحبت به، فأخذ يشتمها لها سوء حاله، ولما همت بإزاحة الحجر الذي كان يغلق فتحة الكهف، أخرج سيفه وهوى به يريد رأسها، فتنهت "ناس الخير" إلى حركته الغادرة وتنحت يمينا ليقع السيف على ذيلها.

كانت ردة فعلها تلقائية، حيث أخرجت لسانها ولدغت الأخ الغادر فأردته قتيلاً في الحين. حملت جثثانه وربطته على الحجر في فتحة الكهف⁽¹⁵⁾.

(*) تتشابه حكاية "ذات الصفا" التي أوردتها شاعر هادي شكر، مع هذا النص وملخصها أن "ذات الصفا" لدغت رجلاً فمات، ونهض أخوه لأخذ الثأر منها، فارتأت أن تتصلحه على أن تدفع له في كل يوم ديناراً من مال مخزون لديها فوافق على ذلك، وأخذ يتسلم الدينار منها في كل يوم. وبعد مدة ندم الرجل على المصاحلة وقرر أخذ الثأر منها فترصدها وضربها بفأس على رأسها ضربة غير مميتة، فدخلت جرحها وقطعت الدينار عنه، فجاء إلى مخبئها وعرض عليها أن يجعلها بينهما عهداً على تناسي ما حدث، ويبدأ صحبة جديدة تقوم على المحبة والوثام، فنظرت الحية إلى قبر أخيه، وتحسست موضع الضربة من رأسها فقالت:

بين الله أفعول إنسي رأيتك مسحوراً يمينك فاجرة

أبا لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقرة

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

مرت أيام قبل عودة الحاج، وعندما عاد سالما غائما، سأل عن أخيه، فأخبره أهله أنه لم يعد منذ ذلك اليوم الذي خرج فيه طالبا مالا في مكان معلوم؛ عرف الحاج مكان وجوده وخرج يتعقبه. وما إن وصل حتى وجد جثته على الحجر، التفت إلى ناس الخير مستنهما فقالت له: "لقد حاول أخوك قتلي لكي يضع يده على كل المال الذي في الكهف ولقد دافعت عن نفسي كما ترى، أوصاك والدك أن تفعل الخير حتى تلقى ناس الخير، أنا "ناس الخير"، والآن أستودعك الله وأترك لك كل هذا المال وأقول لك كما قال والدك، افعل الخير حتى تلقى ناسه فإذا لم تلق ناسه فسوف تلقاه هو بذاته".

في هذه الحكاية يختلط الغريب بالمعيش، ولا يمنع طولها وكثرة تفاصيلها من إخضاعها للتقطيع المورفولوجي الخاص بالحكاية الواقعية على الشكل الآتي:

- 1- موقف الانطلاق: وصية السلطان لولديه بالتزام فعل الخير قبل موته.
- 2- التورط 1: افتقار الابن الأكبر بسبب المبالغة في الكرم وخروجه للبحث عن مصدر جديد للرزق.
- 3- الوسيط: مخلوق غريب، اسمها "ناس الخير" تحرس غار الكنز؛ امتحنت كرم وشجاعة الابن الأكبر ومكنته من أموال طائلة.
- 4- الخلاص 1: اكتشاف مصدر للرزق والعودة إلى البيت.
- 5- التورط 2: اقتسام سر الغار مع الأخ الأصغر (الجشع).
- 6- الوسيط: "ناس الخير" وقد كشفت حقيقة الأخ الجشع، ولدغته لدغة مميتة.
- 7- الخلاص 2: التخلص من الأخ الخائن.
- 8- العبرة: "اصنع خيرا تجد خيرا".

يسمح لنا هذا التقطيع باعتبار "المخلوق الغريب" وسيطا رمزيا، استخدمه الراوي لتمرير عبرة النص، وقد سماه "ناس الخير"، ولا يمكننا أن نستنتج بأن "المخلوق الغريب" يؤدي وظيفة اختبار الماخ، كما هو الحال في الحكايات العجيبة، لأنه في هذه الحالة، ستبقى حلقة المهام الصعبة والقوى الشريرة التي تصادف البطل مفقودة.

قد يفسر هذا التداخل القصصي عند الدارسين بقلة تجربة الراوي، إذ يلاحظ فلادمير بروب أننا في بعض الأحيان: "نجد أنفسنا أمام ضم ميكانيكي لمشهدين، بمعنى آخر اختراق للقناة بسبب بعض الرواة قليلي التجربة، إنها نتيجة نوع من النحت في الشكل المعباري للحكاية التقليدية" (16).

هذا الحكم على عمل الراوي، لا يجد دائما من يؤيده في حقل الدراسة القصصية، فمن الباحثين من يرد "التنوع الكبير في الحكايات التقليدية، إلى الحرية المتروكة لكل راو وقدرته على تغيير ألوان الوظائف والمهام المسندة للأبطال في حدود الخطاطة المرسومة (17). فما يميز الحكاية، أشياء متعددة من بينها "العراقة، أي أنها ليست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف معروف، ثم الانتقال بحرية من شخص لآخر عن طريق الرواية الشفوية وأخيرا المرونة التي تجعلها قابلة للتطور في الشكل والمضمون تبعا لمزاج الراوي أو مواقفه أو ظروف بيئته

(راجع كتاب شاكر هادي شكر، "الحيوان في الأدب العربي"، ج. 1، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، ط. 1، بيروت، 1985، ص. 7-8).

(16) Vladimir Propp, op.cit., p129.

(17) Jack Zipes, Les contes de fées et l'art de la subversion, Payot, Paris, 1986, p 14.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الاجتماعية" (18). وهذا بالضبط هو ما نتمسك به من أجل استغلال النصوص الحكائية في التعليم والتربية، لأن تطويرها هو الذي سيستجيب لنا إمكانيات استثمارها لتخدم التوجهات المتجددة في حقل التدريس.

تتأثر النصوص الحكائية إذن، جراء تنقل المحكي فينشأ الاختلاف الذي يجعلها أكثر ثراءً، ويعطيها سمات خاصة، لكن الباحثين يلاحظون أن بعض الأجناس الأدبية تتأثر بصفة أسرع من غيرها، كالشعر والقصة القصيرة "ولسنا نغني بهذا التأثير ظاهرة أدب المناسبات، إن المعنى هنا هو تلك الانعكاسات الجدية التي يتركها الواقع الناثر على موضوعات وأدوات المبدع" (19).

تسمح مناقشة آراء الشكلانيين الروس حول العوامل المتحركة في التغيرات التي تحصل على مستوى النص، بافتراض "أن الحكايات تنتقل دون تغيرات مهمة على مدى أزمنة طويلة، من جيل لجيل، طالما أنها لبثت في نفس الحيز الجغرافي، لكن بمجرد هجرتها إلى مجالات جغرافية أخرى فإن الحكايات تتغير لتتوافق مع السياق الثقافي الجديد" (20).

ورغم أن الحكاية الواقعية حسب ما توصل إليه بعض الباحثين "تصف الطبيعة وتصور العوالم الأخرى في دقة وتفصيل عكس الحكاية العجيبة النزاعة إلى المثالية موضوعاً والتجريد عرضاً" (21). فإنه في حكايتنا هذه يتداخل العالمان المفصل والمجرد في قالب في دقيق التصوير يبحث في صندوق المجرّد عن الشواهد التي تتبلور عبرها المثل لتعزز الأخلاق التي يفترض أن يتسم بها أفراد المجتمع، وهذه صفة إضافية للحكاية الواقعية التي تحتل مكانها بين الغريب والمعيش. وإذا كان العالم الطبيعي محدود الإمكانيات، أخلاطه إما أن تكون متجانسة أو غير متجانسة، فإن تصور افتتاحه على عالم ما وراء الطبيعة، يجعل كل أخلاطه ممكنة ومتجانسة. وهذا يناه عن فكرة التزييف أو الضم الميكانيكي التي تحدث عنها بروب. ويبدو تصور التعايش الفعلي بين العالمين الغريب والحقيقي بالنظر إلى الاختلاف الأصيل بينهما عملية صعبة؛ إلا أن استدراج شخص العالم الغريب لتعيش في العالم الحقيقي أمر ممكن من الناحية المجازية، ذلك أن أفراده -أي العالم الحقيقي- قد يكونوا على درجة من السوء يصبح معها تشبيههم بالغيلان أمراً منصفاً، لأن تصرفاتهم يمكن أن تكون أكثر بشاعة من تصرفات الغيلان سيئة السمعة.

في الحكاية الموالية، التي تعرف في الأوساط الشعبية بـ "زوج الغولة": تستوحى عبرة النص من تشاكل الفاعلين عبر ارتداد حركية الأحداث ومجموعة من المشاهد المأساوية التي نجد أمثالها في حياة الأزواج رغم ارتباطهم بمن هم أبناء جنسهم من البشر، إذ جاء في نصها أن "غولة تنكرت في صفة امرأة جميلة، فأعجب بها أحد الرجال وتزوجها. حذره بعض الناس من كونها غولة، ولكنه كان يرى فيها امرأة كاملة الأوصاف، وما إن وضعت الغولة مولودتها، حتى فاجأت الرجل بحقيقتها، وبقيت تترص به وتهدهد باللاتهام، وتضع من أجل الضغط عليه بعض السنن وتحذره من ارتكاب أي خطأ بحقها، فكانت تترك له رعاية المولودة ومهمة إعداد خبزة وتتوعدده قبل الانصراف قائلة: "إذا بكت الصغيرة آكلك وإذا ضحكك آكلك، وإذا نضجت الخبزة آكلك وإذا احترقت آكلك!" وكانت عندما تعود، تسأله، فيجيبها: "سيدتي ابنة سيدتي لم تضحك ولم تبك نطقت "هبو هبو" وخبزة سيدتي لم تنضج ولم تحترق".

أعيب الانتظار الغولة إزاء حذر زوجها الشديد وحرصه على تجنب ارتكاب أي خطأ، فهتّت به لأكله، لكنه كان متهيئاً لتلك اللحظة، فأوقعها في شرك وأضرم النار فاحترقت وماتت؛ حمل ابنته على كتفيه وغادر المكان، وفي الطريق وبينما هو هائم لا يلبوي على شيء، فاجأته

(18) عبد الله بونفور: انظره عند موحى الناجي في مداخلة له موضوعها: "توظيف الحكاية الشعبية الأمازيغية في المجال التربوي"، ندوة لجنة التراث بعنوان الحكاية الشعبية في التراث المغربي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سل الندوات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2006، ص. 211.

(19) نبيل سليمان، "مؤشرات جديدة في القصة القصيرة في سوريا"، دار الحرية للطباعة، م الأفلام، ع.8، بغداد، السنة 12، أيار 1977، ص. 5-6.

(20) Catherine.Vellay- Vallantin, l'histoire des contes, fayard, paris, 1992, p13.

(21) مصطفى يعلى، م. س، ص. 73.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الصغيرة بتحسسها لأذنيه وقد سال لعبها وقالت: "ما أجمل أذنيك يا أبي! طيبتان للضم!" تفاجأ الأب من كلام الصغيرة، ولكنه لم يعر الأمر اهتماماً؛ فالصغار يقولون أي شيء، واصل مسيره إلى أن بلغ بيت أناس أولموا احتفالاً بمولود جديد لهم، فطلب منهم أن يستضيفوه. أجاب الناس دعوة عابر السبيل وأكرموه، ولكن ابنته بعدما أنهت طعامها، أخذت تتجول في أرجاء البيت إلى أن عثرت على المولود الجديد، فأكلته، وعندما بدأ الناس بالبحث عن رضيعهم، فاجأتهم باعترافها: "هل رأيتم ذلك الرضيع الصغير أنا أكلته!"

ذعر أصحاب البيت من كلام الطفلة وأسرعوا نحو والدها الذي حملها وغادر المكان مسرعاً إلى أن بلغ حافة منحدر، فرفعها بكلتا يديه وجعلها تنفلت بكل قوة لترطم على الأرض وتموت، وهكذا انتهت عذاباته وانتهت معها الحكاية".

يمكن إخضاع هذه الحكاية للتقطيع المورفولوجي الآتي:

1- موقف الانطلاق: رجل أعجب بامرأة فتزوجها رغم تحذير الناس له.

2- التورط 1: اكتشاف الرجل أن زوجته غولة ولا يمكنه الاستمرار في تحمل شروطها المضنية.

3- الوسيط 1: الامتثال الحذر والاستعداد للنهاية المتوقعة.

4- الخلاص 1: قتل الغولة في الوقت المناسب.

5- التورط 2: استشعار بوادر تغول البنت الصغيرة.

6- الوسيط 2: بيت المضيفين والتأكد من ميل وطباع الغولة الناشئة.

7- الخلاص 2: قتل البنت وأخذ العبرة.

يبدو أن الراوي في هذه الحكاية، قد استعار "الغولة" وابنتها من العالم الغريب ليصور المشهد المرعب الذي عاشه الزوج بكل حمولته الرمزية والدلالية. إنها صورة نووية على حد تعبير غريماس "تنمو انطلاقاً منها بعض الاحتمالات، بعض المسارات المقوماتية [...] كل خطاب في الوقت الذي يحدد فيه تشاكله الدلالي الخاص، لا يعد سوى استثمار جد جزئي للاحتتمالات الضخمة التي يوفرها له المستودع المعجمي، وإذا تابع طريقه، فإنه يتركه مرصعاً بصور العالم التي لفظها، ولكنها تظل تعيش وجودها الافتراضي، مستعدة للانبعاث بأقل مجهود في التذكر [...] نسجل على التو أن هذه الصور ليست بموضوعات منغلقة على نفسها، ولكنها تمتد في كل لحظة مساراتها المقوماتية بالتقاء واستدراج صور أخرى متقاربة، بتكوين كوكبيات صغيرة لها تنظيمها الخاص بها. هكذا، ولأخذ مثال مألوف، إن صورة الشمس تنظم حولها حقلاً تصويرياً يشمل: أشعة، ضوء، حرارة، هواء، شفافية، ظل كثيف، غيوم [...] إذا كانت الصورة المعجمية تتمظهر مبدئياً داخل إطار الملفوظات، فإنها تتسامى بسهولة على هذا الإطار وتؤسس شبكة تصويرية علائقية تمتد على مقاطع كلية وتكون تصويرات خطافية" (22).

وعليه، فإن صورة الغولة تنظم حولها حقلاً تصويرياً ممتداً يشمل كل مصطلحات البشاعة والقرف والفرع والخوف والحصام والقلق و... مجموعة من الصور تتحد لتشرح سياق تداول مجموعة من الأمثال المعروفة في المغرب وخارجه، ومنها: "أقلب القدرة على فهمها تشبه البنت أمها"، "تلكفت بإزار وجئت بالبلاء للدار"، وعند الغربيين "مثل الأب مثل الابن"، ورغم أن هذه الأمثال الشعبية تحمل كلا من المعاني القديحة والإيجابية، إلا أن الراوي في هذه الحكاية، يزرع بكل قواه التخيلية لإشاعة نوع من الاعتبار العكسي من القصة؛ فيعكس لنا موقف المفكر الشعبي من المرأة التي تنمر على زوجها، فهي بنظر المجتمع "غولة" مستبدة ومعتدية. وذلك ليقع في شعور المستمعة ما ينبغي التحلي به من صفات لتكون زوجة سالحة، ويقع في شعور المستمع الإحساس بأهمية اختيار الزوجة، لتجنب الدخول في سلسلة إخفاقات لا متناهية، ففي الحكاية السالفة، رغم محاولات الزوج التعايش مع الغولة بشروطها المضنية التعجيزية، إلا أنها قصدت إغتابه وإضعاف

(22) أ. ج. غريماس، سيميائيات السرد، ترجمة وتقديم عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، ط. 1، الدار البيضاء، 2018، ص. ص: 160-161.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

حيلته قبل الإقدام على أكله، إذ إن شروطها لم تكن بالنسبة لها في واقع الحال إلا لعبة ممتعة كانت تفتح شهيتها يوماً بعد يوم، مضخمة أنها السادي وسطوتها لاستطعام ضعفه بأقصى درجات النشوة، رغبة في تحقيق استسلامه أو قتله عندما تكف اللعبة أن تصبح مسلية؛ تماماً كالمراة التي ترهق زوجها بالشروط والطلبات والنفقات الزائدة التي تفوق طاقتها.

وها هو الزوج المسكين، قد تهباً مرغماً للنهية التي ود لو أنها تكون كابوساً يمكنه الاستيقاظ منه مع نسائم الصباح، ليفيق على حقيقة مرة هي كونه قتل أو تخلص من المراة التي أعجب بها وتزوجها، لتتأكد خسارته في تحقيق الأنا والسرور والمودة والرحمة.

وستتجدد المساة مع الصغيرة التي لازالت براءتها تمنعها من تزييف الأقوال أو إخفاء الحقيقة حول نوازعها وميولها المتطرفة وتشوقها للحم البشري النيء، فأول لحم سال لعابها لأجله أذنا والدها.

- على سبيل الختم:

إذن وكما يبدو، فإن هذا النص الواقعي، يضم نوعاً من الاستعارة العاملة، الموظفة مجازاً للتعبير عن أفكار تتعلق بمراجع المجتمع، الذي يؤكد من خلال شخص الراوي على ضرورة حسن اختيار الزوجة، فهي ربة البيت وأم الأولاد، وفي هذا يقف كل من المراة والرجل نفس الموقف، فكلاهما مطالب بأن يتخير لنفسه، لأن العرق دساس. ويوظف العالم الغريب ليزيد من جاذبية الحكاية ويخرج الواقع عن الرتابة، ويلفت الانتباه إلى قدرات الراوي في مجال إقامة الحكمة ونسج الحكاية.

لائحة المصادر والمراجع

✓ العربية:

- (1) البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، الدعاء عند الخلاء، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2018.
- (2) البغدادي الألويسي محمود شكري، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج2، تحقيق محمد بهجة الأثري، دار الكتاب المصري، د.ت.
- (3) الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر، البيان والتبيين، ج 1، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للنشر، مطبعة المدني، ط.7، القاهرة، 1998م/1418هـ.
- (4) الخطيبي عبد الكبير، الاسم العربي الجريح، دار العودة، ط.1، بيروت، 1980.
- (5) الساريسي عمر عبد الرحمان، الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج.1، بيروت، 1980.
- (6) بونفور عبد الله: انظره عند موحى الناجي في مداخلة له موضوعاً: "توظيف الحكاية الشعبية الأمازيغية في المجال التربوي"، ندوة لجنة التراث بعنوان الحكاية الشعبية في التراث المغربي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سل الندوات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2006.
- (7) تودوروف تريفيطان، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، سل المعرفة الأدبية، دار توفال للنشر والتوزيع، ط.1، الدار البيضاء، 1987.
- (8) سليمان نبيل، "مؤشرات جديدة في القصة القصيرة في سوريا"، دار الحرية للطباعة، م الأقلام، ع.8، بغداد، السنة 12، أيار 1977.
- (9) شكر هادي شاكر، "الحيوان في الأدب العربي"، ج.1، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، ط.1، بيروت، 1985.
- (10) غريماس أ.ج، سيميائيات السرد، ترجمة وتقديم عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، ط.1، الدار البيضاء، 2018.

- (11) ناصف مصطفى، محاورات مع النثر العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سل عالم المعرفة، ع.218، فبراير 1997.
- (12) يعلى مصطفى، القصص الشعبي بالمغرب- دراسة مورفولوجية- الفصل الثاني، المكتبة الأدبية، ط.1، شركة المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 1999.
- (13) يونس عبد الحميد، الحكاية الشعبية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، سل المكتبة الثقافية، ع.200، القاهرة، يونيو 1968.

✓ الأجنبية:

- 1) Vellay- Vallantin Catherine, l'histoire des contes, fayard, paris, 1992.
- 2) Gruca Isabelle, « le conte pour le plaisir de lire, pour le plaisir d'écrire », in dialogue et culture N49, FIPE, Belgique, 2004.
- 3) Zipes Jack, Les contes de fées et l'art de la subversion, Payot, Paris, 1986.
- 4) Ricoeur Paul, La capture originelle de l'être par le mot : Pierre Petitgirard, Philosophie du langage - Texte de Platon à Heidegger-, in Education et pédagogie, sous la direction de J. Leif, Delagrave, France, 1976.
- 5) El Ghannami Rachida, Contes fantastiques arabes (Recueillis dans la région d'Oujda), Diffusion ANRT (Atelier National de Reproduction des Thèses), Sous la direction de Frédéric François, Université Paris V, Faculté des sciences humaines et sociales, Sorbonne, 1997.
- 6) Todorov Tzvetan, Qu'est-ce que le structuralisme?, Editions du Seuil, Paris, 1968.